

ID del documento: SAI-Vol.2.N.1.003.2024

Tipo de artículo: Investigación

**Educación a educadores sobre etnia y desigualdad:
conciencia crítica, desafíos y transformaciones
generadas**

***Educating educators on ethnicity and inequality: critical awareness,
challenges and transformations generated***

Autores:

Luis David Bastidas González¹, Marvin Eloy Lara Briones², Juan Pablo Cárdenas Benavides³

¹Universidad Estatal de Milagro, davidbastidasg1@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0003-3060-4342>

²Unidad Educativa General Vicente Anda Aguirre, mlarabriones@yahoo.com,
<https://orcid.org/0009-0009-5487-0128>

³Unidad Educativa General Vicente Anda Aguirre, jp-cardenas85@hotmail.com,
<https://orcid.org/0009-0001-5637-9780>

Corresponding Author: *Luis David Bastidas González,*
davidbastidasg1@gmail.com

Reception: 10-noviembre-2023 **Acceptance:** 19-diciembre-2023 **Publication:** 22-enero-2024

How to cite this article:

Bastidas González, L. D., Lara Briones, M. E., & Cárdenas Benavides, J. P. (2024). Educación a educadores sobre etnia y desigualdad: conciencia crítica, desafíos y transformaciones generadas. Sapiens Discoveries International Journal, 2(1), 1-11. <https://sapiensdiscoveries.com/index.php/SDIJ/article/view/28>

Resumen

Introducción: Los docentes, como miembros de la comunidad educativa, enfrentaron diversas situaciones que trascendieron su formación profesional debido a los cambios constantes a nivel mundial y regional. Estas transformaciones exigieron una mayor preparación para abordar problemáticas sociales dentro del ámbito educativo. **Objetivo:** Se buscó identificar la desigualdad racial en el contexto educativo de Latinoamérica, con especial énfasis en Ecuador. Desde la perspectiva de educar a los educadores sobre esta problemática, se exploró el desarrollo de la conciencia crítica, así como los desafíos y cambios que se generaron en este proceso. **Metodología:** El presente estudio se basó en una revisión sistemática de la literatura. En cuanto a su alcance, se determinó que la investigación tenía un enfoque descriptivo y explicativo. La modalidad adoptada fue exclusivamente documental, y se empleó un enfoque cualitativo para el análisis de la información. **Resultados:** Aunque diversas investigaciones documentaron sistemáticamente la discriminación en poblaciones pertenecientes a minorías raciales y étnicas, se encontró una menor cantidad de estudios que abordaran fuentes específicas de discriminación. En particular, aquellas que ocurrieron en distintos entornos y que fueron ejercidas por diversos actores dentro del sistema educativo. **Conclusiones:** Si bien tanto niños como niñas experimentaron situaciones discriminatorias, los hallazgos derivados de la revisión sistemática permitieron determinar que estos comportamientos fueron manifestados de manera consciente. Asimismo, los resultados de los estudios analizados sugirieron, desde una perspectiva interseccional, que estas experiencias resultaron más perjudiciales para estudiantes pertenecientes a grupos sociales minoritarios.

Palabras clave: Discriminación educativa; Educación inclusiva; Perspectiva interseccional; Conciencia crítica; Desigualdad

Abstract

Introduction: Teachers, as members of the educational community, faced diverse situations that transcended their professional training due to constant changes at the global and regional levels. These transformations demanded greater preparation to address social issues within the educational environment. **Objective:** We sought to identify racial inequality in the educational context of Latin America, with special emphasis on Ecuador. From the perspective of educating educators about this problem, the development of critical awareness was explored, as well as the challenges and changes that were generated in this process. **Methodology:** This study was based on a systematic review of the literature. In terms of scope, the research was determined to have a descriptive and explanatory approach. The modality adopted was exclusively documentary, and a qualitative approach was used for the analysis of the information. **Results:** Although several studies systematically documented discrimination in racial and ethnic minority populations, fewer studies were found that addressed specific sources of discrimination. In particular, those that occurred in different settings and were exercised by various actors within the educational system. **Conclusions:** Although both boys and girls experienced discriminatory situations, the findings derived from the systematic review allowed us to determine that these behaviors were manifested consciously. Likewise, the results of the studies analyzed suggested, from an intersectional perspective, that these experiences were more detrimental to students belonging to minority social groups.

Keywords: Educational discrimination; Inclusive education; Intersectional perspective; Critical consciousness; Inequality

1. INTRODUCCIÓN

Los docentes, como parte fundamental de la comunidad educativa, deben enfrentar diversas situaciones que van más allá de su preparación profesional, considerando que su labor dentro del aula no se limita a la instrucción académica, sino que también implica la promoción de un entorno de respeto e igualdad. A pesar de los avances, el racismo y las desigualdades persisten en las sociedades, muchas veces como resultado de expresiones disfrazadas de buena intención que se transmiten entre generaciones sin un análisis crítico sobre su impacto (Moreno, 2021).

En cuanto a las desigualdades, en países como India, los docentes todavía enfrentan presiones sociales que limitan el acceso de las mujeres a la educación, lo que las relega a roles tradicionales como el matrimonio temprano para garantizar estabilidad económica, situación que también se observa en otras naciones como Vietnam. Además, el racismo y la discriminación están presentes en la exclusión de grupos étnicos y personas con características físicas distintas, lo que genera en los afectados una percepción de inferioridad que puede ser difícil de superar (Beltrán, 2020).

En América Latina, a pesar de su diversidad cultural, las desigualdades raciales y las manifestaciones de racismo continúan siendo evidentes, especialmente entre niños y adolescentes. Aunque no se puede generalizar, es un fenómeno recurrente cuyas causas específicas aún no se han determinado con exactitud, lo que subraya la necesidad de un análisis crítico (Cleto et al., 2022). En países como Colombia, la lucha por la equidad y la inclusión no se ha limitado a las personas con discapacidad, sino que también ha impulsado proyectos y normativas para erradicar el racismo y la desigualdad social (Castillo, 2020).

El racismo en el entorno escolar se manifiesta de diversas formas, desde burlas por la apariencia física hasta la discriminación lingüística. Estos comportamientos no solo afectan a las víctimas, sino que también impactan negativamente en la comunidad educativa y en la sociedad en general, especialmente cuando otros países han logrado avances significativos en la erradicación de estas prácticas (Andia y Alanoca, 2023). Los docentes tienen un papel crucial como mediadores en estas situaciones, evitando la minimización de estos actos de discriminación y promoviendo un ambiente inclusivo. No obstante, es fundamental analizar críticamente su desempeño para identificar desafíos y evaluar los cambios generados en la comunidad educativa (Obach et al., 2021).

En Ecuador, la discriminación y la exclusión han propiciado episodios de violencia verbal, física y psicológica. Investigaciones recientes indican que existe una tendencia a negar y naturalizar estas prácticas, incluso en el nivel superior de educación, donde se espera un mayor criterio y madurez. Sin embargo, se ha observado que en este contexto los docentes suelen actuar con mayor firmeza para proteger a las víctimas de discriminación (Bravo et al., 2023).

A partir de este análisis, la presente investigación busca explorar la desigualdad racial en el contexto educativo latinoamericano, con un enfoque particular en Ecuador. El objetivo es educar a los docentes sobre esta problemática, fomentando la conciencia crítica y analizando los desafíos y transformaciones generados.

Fundamentación teórica: Identificar el racismo y la desigualdad

Las experiencias discriminatorias de los estudiantes están estrechamente vinculadas a factores como la raza, el género y el nivel socioeconómico. En países como Estados Unidos, el sistema educativo está marcado por estructuras racializadas, sexistas y estratificadas según el ingreso, lo que afecta particularmente a los estudiantes de minorías, independientemente de sus capacidades académicas. En este contexto, los estudiantes afroamericanos son quienes enfrentan mayores episodios de discriminación dentro del aula (Sierra y García, 2020)

Si bien existen estudios sobre la relación entre raza, género, ingresos y discriminación, se ha prestado poca atención a la interseccionalidad de estos factores en las experiencias de los estudiantes. Investigaciones que han analizado estas diferencias sugieren que estas variables influyen en los resultados académicos y en la percepción de los alumnos sobre su entorno escolar. La raza, el género y el nivel socioeconómico no solo estructuran las relaciones sociales, sino que también determinan quién es considerado "el otro" y cómo es tratado dentro del sistema educativo (Guichot, 2021).

Estos factores, aunque culturalmente construidos, desempeñan un papel crucial en la distribución de recursos educativos y en la asignación de oportunidades. Los estereotipos asociados a la raza, el género y el nivel socioeconómico influyen en la activación y el acceso a dichos recursos, lo que a su vez afecta los resultados académicos (Mato, 2020). Así, el ingreso y la clase social no operan de manera aislada, sino que se entrelazan con la raza y el género, exacerbando las desigualdades existentes (Calvachi, 2020).

Estudios previos han revelado que las diferencias en conducta y rendimiento académico entre adolescentes de distintos grupos raciales y de género pueden atribuirse en parte a estas estructuras de estratificación social (Hernández y Oviedo, 2019). Investigaciones adicionales han demostrado que la posición social de los estudiantes influye en cómo el personal escolar interactúa con ellos, lo que refuerza la necesidad de examinar estas relaciones desde una perspectiva interseccional (Arias y Quintriqueo, 2021; Sosa y Villafuerte, 2022).

En síntesis, los académicos que han aplicado un enfoque interseccional concluyen que la raza, el género y el nivel socioeconómico interactúan para estructurar el acceso a los recursos educativos y los resultados académicos. Las interacciones entre docentes y estudiantes se convierten en un vehículo para comprender estas desigualdades, ya que las dinámicas escolares reflejan las estructuras sociales más amplias (Pons et al., 2019). A través de estas interacciones, los estudiantes

acceden a recursos sociales, culturales y psicológicos esenciales para su aprendizaje, pero también pueden enfrentarse a dinámicas de discriminación que perpetúan las desigualdades preexistentes (Benavides et al., 2021).

2. METODOLOGÍA

El presente artículo de revisión sistemática aborda la formación de educadores en temas de raza y desigualdad, destacando la necesidad de una conciencia crítica sobre estos aspectos. Para ello, se optó por un diseño de investigación no experimental, dado que no se modificaron las variables iniciales del estudio, sino que se recopiló información basada en la perspectiva educativa de los docentes en relación con el racismo y la desigualdad. Esto permitió obtener datos detallados y reflexivos sobre los desafíos y transformaciones que han surgido en torno a este tema.

En términos del alcance del estudio, se definió como descriptivo y explicativo, ya que se profundizó en la manera en que los docentes perciben y abordan la discriminación racial y las desigualdades entre sus estudiantes. A través de este análisis sistemático, fue posible identificar los principales retos y cambios implementados para contrarrestar estas problemáticas que afectan tanto al alumnado como a la comunidad educativa en general.

Respecto a la metodología utilizada, la investigación fue de carácter exclusivamente documental, basada en la revisión de fuentes bibliográficas de revistas indexadas. La recopilación de datos se realizó mediante motores de búsqueda académicos como Google Académico y plataformas editoriales como Scielo, Scopus y Redalyc, entre otras.

El enfoque del estudio fue cualitativo, ya que el análisis de contenido se centró en comprender en profundidad la visión de los docentes sobre el racismo y la desigualdad en el ámbito educativo. No se recurrió a técnicas estadísticas para la tabulación o procesamiento de datos, sino que se llevó a cabo un examen detallado de la información disponible.

Para la selección de los artículos analizados, se establecieron criterios específicos:

Criterios de inclusión:

- Publicaciones en revistas indexadas.
- Artículos científicos tanto de revistas internacionales como nacionales (Ecuador).
- Estudios publicados en los últimos cinco años.
- Artículos en español.
- Investigaciones de tipo estudio de caso, revisión sistemática y estudios empíricos.

Criterios de exclusión:

- Artículos con información incompleta.
- Publicaciones en diarios o revistas no indexadas.
- Opiniones divulgadas en blogs.
- Tesis, monografías o informes académicos.

4. RESULTADOS

El estudio expuso los hallazgos en una tabla, siguiendo el formato de la declaración PRISMA, la cual recomienda tener en cuenta ciertos aspectos clave para llevar a cabo una revisión sistemática.

Tabla 1: Resumen de artículos

Título	Autor/Año	Objetivo	Metodología	Resultados/Conclusiones
El impacto de la discriminación docente en el desempeño académico: un análisis interseccional de raza, género e ingresos	Kyere et al., 2023	Examinar cómo la discriminación en la relación docente-estudiante influye en los resultados académicos de los alumnos.	Estudio documental con un análisis argumentativo en un diseño no experimental y enfoque cualitativo-sistemático.	Los estudiantes de comunidades indígenas y afrodescendientes presentan menores problemas de asistencia, lo que influye en su rendimiento académico. La intersección entre raza, ingresos y clase social impacta indirectamente el desempeño escolar, especialmente en los varones, debido a la discriminación docente. Comprender estas diferencias es clave para abordar las desigualdades educativas.
Formación de educadores informales en temas de raza y desigualdad:	Aquileos et al., 2021	Analizar la desigualdad racial en el Programa de Trabajo	Estudio cualitativo con metodología de	La discriminación basada en raza y género no solo afecta a las víctimas directas, sino a toda

concienciación , desafíos y cambios en un programa comunitario juvenil		Comunitario y Juvenil de la Universidad Wrexham Glyndŵr.	reflexión crítica, enfoque documental y alcance descriptivo en un diseño no experimental.	la comunidad educativa. Las instituciones y docentes enfrentan escrutinio por parte de organismos de supervisión, lo que puede llevar a sanciones o medidas disciplinarias. En casos graves, las repercusiones pueden impactar significativamente a las víctimas y sus familias.
Perspectivas de futuros docentes afrodescendientes: implicaciones para la diversidad en el profesorado	Plachowski, 2019	Reflexionar sobre el papel de los docentes afrodescendientes en su formación y su impacto en la reducción de la brecha de diversidad.	Estudio cualitativo de alcance explicativo - descriptivo con enfoque documental.	Reducir la brecha de diversidad en la docencia no es solo un problema de contratación. Es esencial considerar el clima y la cultura escolar, así como las experiencias racializadas de los estudiantes de color, para abordar esta compleja problemática.
Educación intercultural y aprendizaje significativo: un desafío en la educación básica en Ecuador	Rivera y Galdós, 2020	Analizar el papel de la interculturalidad dentro del sistema educativo ecuatoriano.	Investigación cualitativa basada en hermenéutica, análisis de contenido y revisión crítica de fuentes bibliográficas.	Aunque la discriminación en comunidades de minorías raciales y étnicas ha sido documentada, aún se desconoce el impacto de fuentes específicas de discriminación dentro de distintos entornos educativos y perpetradores.

El impacto de la discriminación docente en el rendimiento escolar de jóvenes afroamericanos: rol del género	Assari y Howard, 2019	Explorar cómo el género influye en la relación entre discriminación docente y rendimiento académico en jóvenes afroamericanos.	Estudio cualitativo con enfoque documental y alcance descriptivo - explicativo.	La discriminación docente es una experiencia común entre jóvenes afroamericanos, tanto hombres como mujeres. Sin embargo, su impacto en el rendimiento escolar es más significativo en mujeres que en hombres.
---	-----------------------	--	---	--

A partir de los hallazgos obtenidos en este análisis sistemático, se puede llevar a cabo una discusión comparativa, contrastando estos resultados con los aspectos más significativos identificados a lo largo de la investigación.

3. DISCUSIÓN

El fenómeno de la discriminación percibida se manifiesta en diversos grupos sociales, incluidas las etnias indígenas, afrodescendientes y otros sectores. Sin embargo, los jóvenes afrodescendientes, en pleno proceso de construcción de su identidad social y racial, tienden a percibirla con mayor intensidad. Dentro de este grupo, el género influye tanto en la percepción como en la sensibilidad ante la discriminación. En general, los hombres pertenecientes a minorías reportan mayores niveles de discriminación en comparación con las mujeres, una tendencia que se observa en afroamericanos y otros colectivos étnicos (Assari y Howard, 2019).

Asimismo, el género también modula los efectos adversos de la discriminación. Las mujeres presentan una mayor vulnerabilidad a consecuencias como la obesidad y los trastornos alimentarios, mientras que los hombres tienden a experimentar un mayor impacto en términos de malestar psicológico, ansiedad, depresión y consumo de sustancias. Por ende, la exposición y la sensibilidad a la discriminación no dependen únicamente de la raza o el origen étnico, sino de la interacción entre el género y la identidad racial o étnica.

Cada grupo social interseccional—por ejemplo, la combinación de raza/etnicidad y género—posee un trasfondo único que influye en su percepción de la discriminación, incluyendo su historia de vida, valores, expectativas, sistemas de apoyo y normas socioculturales. Como señala el estudio de Pons et al. (2019), esta realidad también se refleja en hombres y mujeres afroamericanos, al igual que en la respuesta ante otros factores de estrés ambiental. Ante esta situación, es imperativo reducir el racismo y la discriminación en ambos géneros y en todos

los niveles. En particular, los programas orientados a disminuir la discriminación docente en las escuelas pueden tener un impacto diferenciado en el desempeño académico de los jóvenes afroamericanos de ambos sexos.

4. CONCLUSIÓN

Este artículo analiza cómo las escuelas contribuyen a la generación y persistencia de desigualdades estructurales, destacando el papel de las interacciones entre docentes y alumnos tanto en su reproducción como en su posible interrupción. A través de un examen detallado de narrativas racializadas que intersectan con factores como el género y la clase social, se identifica que los educadores pueden desarrollar expectativas más bajas hacia estudiantes pertenecientes a grupos minoritarios, como indígenas, afrodescendientes e incluso mujeres. Esto puede traducirse en una disciplina y evaluación más estricta hacia estos alumnos, así como en su asignación a clases de menor rendimiento y una percepción reducida de sus capacidades intelectuales.

Si bien tanto niños como niñas pueden verse afectados por estas experiencias discriminatorias, un análisis basado en la revisión sistemática de estudios previos revela que tales comportamientos suelen manifestarse de manera consciente. Además, desde un enfoque interseccional, se sugiere que estos efectos pueden ser aún más perjudiciales para estudiantes de grupos sociales marginados o provenientes de contextos de bajos recursos, impactando negativamente su desempeño académico y trayectoria educativa.

Dado este panorama, futuras investigaciones deberían explorar hasta qué punto los docentes actúan como mediadores de las estructuras sociales que condicionan el acceso desigual a los recursos educativos. Esto permitiría identificar otras manifestaciones de discriminación y contribuir al desarrollo de estrategias para mitigar su impacto.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Andia, A., & Alanoca, V. (2023). Rol de las madres de familia y su influencia en el uso de la lengua quechua de los de los niños bilingües en Cabanilla. *Revista De Pensamiento Crítico Aymara*, 4(2), 78-89.
<https://doi.org/https://doi.org/10.56736/2023/101>
- Aquileos, J., Douglas, H., & Washbrook. (2021). Educar a educadores informales sobre cuestiones de raza y desigualdad: aumentar la conciencia crítica, identificar desafíos e implementar cambios en un programa de trabajo comunitario y para jóvenes. *Education Science*, 11(8), 410-416.
<https://doi.org/https://doi.org/10.3390/educsci11080410>
- Arias, K., & Quintriqueo, S. (2021). Relación educativa entre profesor y educador tradicional en la educación intercultural bilingüe1. *Revista electrónica de investigación educativa*, 23(1), 1-14.
<https://doi.org/https://doi.org/10.24320/redie.2021.23.e05.2847>
- Assari, S., & Howard, C. (2019). La discriminación docente reduce el rendimiento

- escolar de los jóvenes afroamericanos: papel del género. *Ciencia del cerebro*, 8(10), 183-195. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/brainsci8100183>
- Beltrán, G. (2020). Racismo, discriminación y violencia en las memorias vivas de los docentes-estudiantes de la carrera de educación intercultural bilingüe de la UNAE. *UNAE*, 1(1), 1-14. <https://doi.org/Recuperado a partir de: https://n9.cl/327mw>
- Benavides, N., Ortíz, G., & Reyes, D. (2021). La inclusión escolar en Chile: Observada desde la docencia. *Educación Básica, Cultura, Currículo*, 51(1), 1-19. <https://doi.org/https://doi.org/10.1590/198053146806>
- Bravo, P., Guffante, T., & Falconí, M. (2023). Percepción estudiantil sobre la discriminación y el racismo en la educación superior. *Sophia: Colección de Filosofía de la Educación*, 1(35), 303-324. <https://doi.org/Extraído a partir de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=9028609>
- Calvachi, R. (2020). El docente universitario en el contexto colombiano. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(3), 54-59. https://doi.org/Extraído a partir de: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000300054
- Castillo, E. (Diciembre de 2020). Hacia una educación antirracista en América Latina. *Revistas Pedagógicas*, 7(50), 7-12. <https://doi.org/Extraído a partir de: https://revistas.pedagogica.edu.co/index.php/NYN/article/view/15790/10569>
- Cleto, R., Chávez, M., Vazquez, K., & Martínez, D. (2022). Racismo y trayectorias docentes en contextos de lucha autonómica indígena en Cherán, Michoacán, México. *Sinéctica*, 1(58), 1-25. [https://doi.org/https://doi.org/10.31391/s2007-7033\(2022\)0058-013](https://doi.org/https://doi.org/10.31391/s2007-7033(2022)0058-013)
- Guichot, V. (2021). Educación, justicia social y multiculturalismo: teoría y práctica en el aula. *Ediciones Universidad de Salamanca*, 33(1), 173-195. <https://doi.org/Extraído a partir de: https://www.torrossa.com/en/resources/an/4719888>
- Hernández, A., & Oviedo, M. (2019). La educación inclusiva para el colectivo docente es un reto que se asume en soledad. *Revista Logos Ciencia & Tecnología*, 11(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.22335/rlct.v11i2.832>
- Kyere, E., Hong, S., & Gentle, C. (2023). Mediatlional Effect of Teacher-Based Discrimination on Academic Performance: An Intersectional Analysis of Race, Gender, and Income/Class. *Education Science*, 13(4), 387-391. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/educsci13040387>
- Mato, D. (2020). Racismo y Educación Superior en Argentina: La ley de educación superior no asegura derechos establecidos en la Constitución Nacional. *Revista Movimiento*, 1(27), 83-86. <https://doi.org/Extraído a partir de: http://cedinpe.unsam.edu.ar/sites/default/files/pdfs/movimiento-27.pdf#page=83>
- Moreno, G. (2021). La interculturalización de la Educación Superior, estrategia contra el racismo. *Integración y Conocimiento: Revista del Núcleo de Estudios e Investigaciones en Educación Superior de Mercosur*, 10(2), 80-89. <https://doi.org/Extraído a partir de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8171317>
- Obach, A., San, D., & Urrutia, C. (2021). Imaginario social de docentes y profesionales de salud de tres colegios de Santiago sobre el cuerpo y la sexualidad de escolares migrantes latinoamericanos. *Revista Chilena De Antropología*, 43(1), 216-232. <https://doi.org/https://doi.org/10.5354/0719-1472.2021.64441>
- Plachowski, T. (2019). Reflexiones de los futuros docentes de color: implicaciones para la brecha de diversidad demográfica docente. *Instituto de Formación Docente, Facultad de Educació*, 9(2), 144-151. <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/educsci9020144>
- Pons, L., Espinoza, I., Contreras, J., & Estrada, D. (2019). Profesores(as) que marcan la diferencia. *Experiencias escolares en contextos históricamente silenciados. Revista Colombiana de Educación*, 1(77), 15-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.17227/rce.num77-7840>

- Rivera, A., & Galdós, S. (2020). Educación intercultural y aprendizaje significativo: un reto para la educación básica en el Ecuador. *Conrado*, 6(75), 390-396. https://doi.org/Extraído a partir de:http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442020000400390&script=sci_arttext&tlng=en
- Sierra, J., & García, O. (2020). La educación inclusiva. Su componente normativo desde los organismos internacionales y las políticas públicas nacionales. *Mendive. Revista de Educación*, 8(1), 134-154. https://doi.org/Extraído a partir de:http://scielo.sld.cu/pdf/men/v18n1/en_1815-7696-men-18-01-134.pdf
- Sosa, M., & Villafuerte, C. (2022). Cultura inclusiva: Camino hacia la atención de diversidad en la educación. *Horizontes. Revista de Investigación en Ciencias de la Educación*, 6(6), 1918 – 1931. <https://doi.org/https://doi.org/10.33996/revistahorizontes.v6i26.461>

Declaración de Conflicto de Intereses: Los autores declaran que no presentan conflictos de intereses relacionados con este estudio y confirman que todos los procedimientos éticos establecidos por esta revista han sido rigurosamente respetados. Asimismo, garantizan que este trabajo es inédito y no ha sido publicado, ni parcial ni totalmente, en ninguna otra revista académica.